

चित्रकला की भाषा : रंग,रेखा एवं रूप

Tina Porwal

Research Scholar,

Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore

Email:sethiya.tina@gmail.com

मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते सदैव इस प्रयत्न में रहा है कि वह अपनी अनुभूतियों,भावनाओं तथा इच्छाओं को दूसरों से व्यक्त कर सके और दूसरों की अनुभूतियों से लाभ उठा सके। इसके लिए उसे यह आवश्यकता पड़ी कि वह अपने को व्यक्त करने के साधनों तथा माध्यमों की खोज तथा निर्माण करे। इसी के फलस्वरूप भाषा की उत्पत्ति हुई और काव्य,संगीत,नृत्य, चित्रकला,मूर्तिकला इत्यादि कलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। ये सभी हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम हैं। कोई अपनी भावनाओं को भाषा द्वारा व्यक्त करता है, कोई चित्रकला द्वारा तथा कोई नृत्य द्वारा। लक्ष्य तथा आदर्श सब का एक ही है, केवल माध्यम भिन्न – भिन्न है। इन्ही माध्यमों को हम कला की भाषा कहते हैं

चित्रकला

चित्रकला कलाकार कि भाव अभिव्यक्ति की एक भाषा है। आज चित्रकला की भाषा का कोई निश्चित रूप नहीं रह गया है। चित्रकला में नित्य नई शैलियाँ प्रतिदिन हमारे सम्मुख आ रही हैं। जिसके फलस्वरूप आधुनिक कला का लाभ कुछ व्यक्ति ही उठा पा रहे हैं। और पुरा समाज इस आनन्द का लाभ उठा पाने से वंचित रह रहा है। जब तक चित्रकला कि भाषा का एक निश्चित रूप नहीं होगा और जब तक समाज में उसका प्रचार भली-भाँती नहीं होगा,तब तक चित्रकला का लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। आजकल प्रत्येक आधुनिक कलाकार को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। प्राचीन समय में कला की भाषा का एक निश्चित रूप था, जिससे पुरा समाज लाभ उठा पाता था। आज यदि हम प्राचिन समय की कला को आधार मानकर अपनी भाषा को प्रौढ़ बनाने का प्रयत्न करे तो हम सुगमतापूर्वक सफल हो पाएंगे। इसलिए आज भी कुछ कलाकार प्राचीन समय से चली आ रही परम्परा का अनुगमन कर रहे हैं।

भाषा की सबसे बड़ी विशेषता सार्वभौमिकता होती है। जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करता है। कला का रूप,उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सर्वग्राह्य हो सके। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी चित्रकला कौनसी हो सकती है,जिसके रूप का अर्थ और उसके द्वारा व्यक्त किए हुए भाव समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच सके? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें कला के तत्वों का विवेचन कर लेना चाहिए,चित्रकला के तत्व रंग,रेखा व रूप हैं। रंग,रेखा व रूप ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम किसी चित्र का भाव समझते हैं।

रंग

रंगों की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है,उनकी अपनी दुनिया होती है। मानव जीवन के साथ-साथ चित्रकला में भी रंगों का महत्त्व अद्वितीय है। निःसंदेह रंगों की विविधता कलाकारों को विस्तृत क्षितिज प्रदान करती है। अभिव्यक्ति की सीमा रंग,रूप व रेखा से ओर व्यापक होती है अर्थात् रंग ही है जो कलाकार की कृति को ओर अधिक आकर्षक एवम् भावपूर्ण बनाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि चित्र वही श्रेष्ठ होता है, जिसमें रंगों का उचित समायोजन हो। भारतीय चित्रकला षड्ग पर आधारित है। इसमें नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा वर्णिका भंग कहलाती है। यह सबसे कठिनतम साधना है, क्योंकि रंगों के माध्यम से ही चित्र के स्वभाव, वातावरण तथा अर्थ का ज्ञान होता है। चित्र में रंग,रेखा व रूप से आगे जाने का माध्यम है। चित्रकला 'रंग' और 'आकृति' के माध्यम से मनोवैज्ञानिक भावों को व्यक्त करने की एक पध्दति है। संगीत में ध्वनि व नृत्य में मुद्रा के द्वारा चित्रकला में व्यक्त किया जाता है।

चित्रकला में सबसे अधिक महत्व रंगों को दिया जाता है। क्योंकि मनुष्य की दृष्टि रंगीन वस्तुओं पर पहले जाती है। प्रारम्भिक काल में फूल-पत्तियों व पत्तथर इन सबसे रंग की खोज हुई होगी और मनुष्य ने अपनी मौलिक कल्पना से इसके विविध प्रयोग किए। यही कारण है कि चित्रकला विभिन्न काल खण्डों में रंगों की विभिन्नता के साथ बदलती रही। मानसिक स्थितिनुसार भिन्न-भिन्न भावों को प्रकट करने में विभिन्न रंगों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। यही कारण है कि आदिम गुहावासियों से लेकर समकालीन चित्रकार तक सभी रंगों का आश्रय लेकर आत्माभिव्यक्ति करते आए हैं।

चित्र में रंगों का प्रयोग जितना संगतीपूर्ण,समीचीन और संतुलित होगा दर्शक के मानस पटल पर उसका प्रभाव उतना ही स्थायी होगा। एक ही रंग कई तरह के भावों को चित्रकला में व्यक्त कर सकते हैं और ऐसा करना कलाकार की चेतना पर निर्भर करता है। चित्र चाहे मूर्त हो या अमूर्त रंगों का समीचीन प्रयोग उसे एक ठोस आधार देता है। उदाहरण के लिए अवनन्दनाथजी का कहना था कि जैसे पुरुष और नारी के मिलन में ही गृहस्थी का पूरा चित्र नहीं प्रकट हो जाता, संतान की आवश्यकता होती है उसी तरह दो सम्वादी रंगों के समावेश से ही चित्र पूरा नहीं हो पाता। थोड़ी वादी, यहा तक कि विवादी रंग भी देना जरूरी होती है

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH -GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

आधुनिक काल में अमूर्तन के हमें दो रूप दिखते हैं। एक तरह के अमूर्तन में रंगों का विस्फोट भी हो सकता है और उनका एक अलग प्रकार का आलोक भी। पश्चिम अमूर्तन में बड़े-बड़े कैनवासों पर रंगों का भारी संख्या में लगभग आंतकित करने वाला इस्तेमाल भी हुआ है। लेकिन दूसरे प्रकार के अमूर्तन में धैर्य, मेज़ीटेशन, रंग हीनता, (रंगों के होते हुए भी) आत्ममन्थन, आन्तरिक चिन्तन, ईबादत आदि कलाकार की दुनिया होती है।

रेखा

आदिम काल से ही रेखा का महत्व निर्विवाद है। गुहावासी आदि मानव की प्रतिक्रियाएं रेखांकन के रूप में सबसे पहले संसार के समक्ष आयीं। रेखा, भावों की वह दिव्य शक्ति है जो मूक चित्र, चित्रित आकृतियों को हसा सकता है, स्तम्भित कर सकती है, मोन कर सकती है तथा स्थिर व भयभीत भी कर सकती है। रेखा की सम्भावनाएं अन्नत एवम् अपार हैं।

प्राचीन समय में कलाकार की रेखा को कम्प्यूटर के माउस (अब तो उसकी जरूरत भी नहीं रह गई है) से कोई खतरा नहीं था। आज स्थिति बहुत बदल चुकी है। नए कलाकार रेखांकन से मुक्त हो जाने का भी दावा कर रहे हैं। इंस्टालेशन के इस युग में अनेक युवा कलाकार यह कह रहे हैं कि हम रेखांकन बनाते हैं पर पैन या ब्रश से नहीं, कैमरे और माउस से। आज भी वरिष्ठ और चर्चित कलाकार यह मानने को तैयार नहीं हैं कि रेखांकन के बिना सच्चा कलाकार 'सर्वाइव' कर सकता है।

रूप

रूप कला का प्रमुख बिन्दु है, रूप का निर्माण चित्र भूमि पर चित्रण आरम्भ करते ही प्रारम्भ हो जाता है। इसी रूप में विभिन्न शैलियों का सीधा सम्पर्क होता है। सामान्यतः किसी भी चित्र में हम उस चित्र के विषय को खोजते हैं, इसमें से कुछ चित्रों का यथार्थ चित्रण किया जाता है तथा कुछ में प्रतीक के माध्यम से। कलाकार विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है जब विषय वस्तु में प्रतीको का उपयोग दिखाई देता है तब यह कह सकते हैं कि कलाकृति एक ऐसा बिम्ब है जो सीधा भावना एवम् कला का प्रतीक है। कला का रूपकार तर्क संगत ना होकर प्रस्तुतात्मक है। किसी धरातल पर होता हुआ रेखांकन व वर्णों की भाव पर चढ़ती हुई परतें जब दृष्टिगोचर होती हैं तब रूप व विषय वस्तु दोनों कला तत्व उस धरातल पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। रूप मात्र चित्र में ही दृष्टिगोचर नहीं होता वरन् उसे गंध, स्पर्श व संगीत रूपों में भी जाना जा सकता है, किन्तु इन सभी में दृष्टिगत रूपों को ही प्रमुख माना है। यदि रूप को परिभाषित करे तो यह कहा जा सकता है कि रूप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार तथा रंग होता है साधारणतया: वस्तु को आकृति का रूप कहते हैं। इनको यदि और स्पष्ट करे तो रूप किसी भी पदार्थ का चित्र भूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

- 1 विनोद भारद्वाज, 'कला का रास्ता'
- 2 राम चन्द्र शुक्ल, 'कला और आधुनिक प्रवृत्तियों'
- 3 नन्द लाल बसु, 'दृष्टि और सृष्टि'
- 4 डॉ. गिरिज किशोर अग्रवाल, 'कला और कलम'
- 5 व्यास मैन, 'द विजुअल आर्ट सिममबल एण्ड सिममबल ऑफ आर्ट'
- 6 जनवरी 2012 से जून 2012, 'शोधनिधि'
- 7 कल्याण शर्मा, 'कला के मूल सिद्धांत'
- 8 शर्मा और अग्रवाल, 'रूपप्रद कला के मूल सिद्धांत'
- 9 अखिलेश, 'अचम्भे का रोना'

